

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ КОНЦЕНТРАЦИОННОГО ПОЛЯ В ПОЛУСФЕРЕ НА ТЕРМИЧЕСКИ НЕОДНОРОДНОЙ ДИФФУНДИРУЮЩЕЙ ПОДЛОЖКЕ© 2025 *Хвостов А.А., Ряжских А.В., Хаустов И.А., Иванов А.В.*

В работе рассмотрен синтез математической модели, формализующей нестационарное поле концентрации вещества в объеме капли в форме полусферы, расположенной на плоской термически неоднородной поверхности. Конвективное движение вещества в объеме обусловлено термоконвекцией жидкости, вызываемой температурным контрастом подложки. Сопряженные уравнения сохранения импульса, энергии и массы для несжимаемой ньютоновской решались численно методом конечных элементов. Показана связь между температурным контрастом подложки и скоростью роста среднеобъемной концентрации вещества. Предложены варианты использования термически неоднородных теплообменных поверхностей для интенсификации тепломассообменных процессов.

Ключевые слова: тепломассообмен, термоконвекция, математическое моделирование.

Введение. Развитие технологий микрореакторов [1, 2], поверхностной абсорбции аэрозолями газов и жидкостей [3], абсорбции лекарственных препаратов биологическими жидкостями [4], доставки питательного субстрата микроорганизмам в биореакторах [5] ставит задачи интенсификации физико-химических и микробиологических процессов, а также выравнивания концентраций дисперсного вещества в микрообъеме реакционной среды без использования механических устройств. Эти задачи решаются заданием физических параметров каналов (форма и размеры сечения, введение турбулизаторов потока, лабиринтов, пористых элементов) и напорно-расходных параметров потока реакционной среды [5-6]. Создание необходимого перепада давления и одновременное обеспечение заданного времени пребывания реакционной среды в реакторе требует дополнительного объема для циркуляции среды и усложняет конструкцию реактора. Одним из способов задания необходимого для перемешивания гидродинамического режима является термоконвекция, обусловленная температурной неоднородностью среды и балансом сил гравитации и плавучести [7, 8]. В этом случае механизм термоконвекции служит движущей силой перемещения и перемешивания жидкости [9].

Математическая модель. Рассмотрим процессы тепломассопереноса в 2D сечении капли жидкости в форме полусферы, которая расположена на подложке с веществом, диффундирующим в объем капли (рис. 1).

Рис. 1. Расчётная схема

На границе Γ_1 задан конвективный теплообмен с окружающей средой, нулевой градиент концентрации и нулевая нормальная границе составляющая вектора скорости; на Γ_2 – температура охлаждаемого сегмента подложки T_x , нулевые градиент концентраций и скорость; на Γ_3 – температура подогреваемого сегмента подложки T_z , нулевые градиент концентраций и скорость; на Γ_4 – теплоизоляция, нулевые градиент концентраций и скорость.

Уравнения сохранения импульса, энергии, массы:

$$\left\{ \begin{array}{l} \rho \frac{\partial \bar{u}}{\partial t} + \rho(\bar{u} \cdot \nabla) \bar{u} = \nabla \cdot \left\{ -p + \mu \left[\nabla \bar{u} + (\nabla \bar{u})^T \right] \right\} + \rho \bar{g}; \\ \nabla \cdot (\rho \bar{u}) = 0; \\ \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} + \rho c_p \bar{u} \cdot \nabla T = \nabla \cdot (\lambda \nabla T); \\ \frac{\partial C}{\partial t} + \bar{u} \cdot \nabla C = \nabla \cdot (D \nabla C), \end{array} \right. \quad (1)$$

где \bar{u} – скорость, м/с; ρ – плотность, кг/м³; p – давление, Па; t – время, с; μ – динамическая вязкость, Па·с; \bar{g} – ускорение свободного падения, м/с²; T – температура, К; c_p – удельная теплоемкость, Дж/(кг·К); λ – коэффициент теплопроводности, Дж/(с·м²·К); C – концентрация, об. доля; D – коэффициент молекулярной диффузии.

Начальные условия $\bar{u}|_{t=0} = 0, p|_{t=0} = p_0, T|_{t=0} = T_0, C|_{t=0} = C_0$.

Граничные условия на Γ_1 : $-\lambda \frac{\partial T}{\partial \bar{n}} = \alpha(T - T_{oc}), \bar{u} \cdot \bar{n} = 0, \frac{\partial C}{\partial \bar{n}} = 0$; Γ_2 : $T = T_x, \bar{u} = 0, C = 1$;

Γ_3 : $T = T_z, \bar{u} = 0, C = 1$; Γ_4 : $\frac{\partial T}{\partial \bar{n}} = 0, \bar{u} = 0, C = 1$, где p_0, T_0, C_0 – начальные значения

давления, температуры и концентрации, α – коэффициент теплоотдачи к воздуху окружающей среды, Вт/(м²·К); \bar{n} – единичный вектор нормали к поверхности; T_{oc} – температура окружающей среды, К.

Вычислительный эксперимент. Система (1) решена численно методом конечных элементов в Comsol Multiphysics на сетке из 3736 элементов. В качестве модельной жидкой среды использована вода, теплофизические параметры которой взяты при нормальных условиях и температуре 293 К. Параметры вычислительного эксперимента представлены в таблице 1.

Таблица 1. Параметры вычислительного эксперимента

№	Название, обозначение	Значение	Единица измерения	№	Название, обозначение	Значение	Единица измерения
1	Плотность, ρ	1000	Кг/м ³	7	Начальная температура, T_0	293	К
2	Динамическая вязкость, μ	10 ⁻³	Па·с	8	Температура холодного сегмента, T_x	273	К
3	Удельная теплоемкость, c_p	4200	Дж/(кг·К)	9	Температура горячего сегмента, T_z	313	К
4	Коэффициент молекулярной диффузии, D	10 ⁻⁹	м ² /с	10	Начальная концентрация, C_0	0	Долей объема
5	Начальное давление, p_0	1	атм	11	Коэффициент теплоотдачи, α	11	Дж/(с·м ² ·К)
6	Размеры капли, диаметр полусферы, d	1	мм				

Вычислительный эксперимент включал в себя расчет нестационарных полей температуры, скорости и концентрации с заданием температурной неоднородности на диффундирующей подложке. Для анализа термической и концентрационной обстановки в вычислительной области дополнительно рассчитывались среднеобъемные температура, концентрация, а также фактор однородности Ψ в направлении осей r, z как осредненные по расчетной области компоненты вектора градиента концентрации $\frac{\partial C}{\partial r}, \frac{\partial C}{\partial z}$ и его модуль с учётом симметричности постановки задачи:

$$\Psi = \sqrt{\left(\frac{\partial C}{\partial r}\right)^2 + \left(\frac{\partial C}{\partial z}\right)^2}.$$

Результаты вычислительного эксперимента показали генерацию гидродинамических циркуляционных потоков как в случае термически однородной диффундирующей подложки, так и при задании на подложке зон с разной температурой. При этом разница температур в контактных зонах существенно влияет на интенсивность гидродинамических потоков (рис. 2а, 2б).

Рис. 2. Поле скорости на термически однородной (а) и неоднородной (б) подложке

Так, при задании на Γ_2 температуры 273 К (-20 К от начальной температуры), а на Γ_3 313 К (+20 К к начальной температуре) максимальный модуль скорости увеличился на 5 порядков по сравнению с термически однородной подложкой (рис. 2а, 2б).

Анализ результатов. Характер гидродинамических потоков в объеме на термически однородной подложке характеризуется наличием двух симметричных ячеек Рэлея – Бенара (рис. 2а), в то время как на термически неоднородной подложке генерируется один циркуляционный поток (рис. 2б).

Поле температуры над термически однородной подложкой характеризуется вертикальной стратификацией жидкости (рис. 3а), в то время как при термически неоднородной подложке температурный градиент обусловлен локализацией горячего и холодного сегмента подложки (рис. 3б).

Увеличение скорости потока на термически неоднородной подложке приводит к более интенсивному переносу вещества, так как существенно увеличивается конвективная составляющая уравнения переноса $\vec{u} \cdot \nabla C$. В случае термически однородной подложки формируется вертикальная концентрационная стратификация, обусловленная механизмом молекулярной диффузии (рис. 4а). Задание термической неоднородности приводит к большей равномерности распределения вещества (рис. 4б).

Рис. 3. Температурное поле на термически однородной (а) и неоднородной (б) подложке

Рис. 4. Концентрационное поле на термически однородной (а) и неоднородной (б) подложке

Стоит отметить, что, несмотря на симметричный геометрически (равные по длине «горячий» и «холодный» сегменты) и энергетически (± 20 K) подвод (отвод) тепловой энергии, происходит увеличение осреднённой по расчетной области температуры (рис. 5).

Рис. 5. Динамика изменения средней по расчетной площади концентрации на термически неоднородной (кривая 1) и однородной (кривая 2) подложке, а также динамика изменения средней по расчётной площади температуры на термически неоднородной (кривая 3) и однородной (кривая 4) подложке

Это объясняется доминированием конвективного восходящего потока через «горячий» сегмент подложки по сравнению с «холодным» сегментом (рис. 2а, 2б).

Динамика изменения однородности распределения диффундирующего из подложки вещества по объему жидкости также существенно отличается для термически однородной и неоднородной подложек (рис. 6а, 6б). Так, на термически неоднородной подложке происходит более интенсивное выравнивание концентрации по высоте (кривая 1), а также по радиусу капли (кривая 2). В начальные моменты времени наблюдается экстремум z составляющей вектора градиента концентрации (кривая 3), а также его модуля (рис. 6б), что обусловлено формированием циркуляционного потока (рис. 2б).

Рис. 6. Динамика осреднённой по расчетной области z компоненты (кривая 1), r компоненты (кривая 2) и модуля Ψ вектора градиента концентраций (кривая 3) на термически однородной (а) и неоднородной (б) подложке

Выводы. Проведенные вычислительные эксперименты с использованием математической модели процессов тепломассопереноса в объеме полусферической капли жидкости показали связь между температурным контрастом подложки и скоростью роста среднеобъемной концентрации вещества, а также возможность организации термоконвекционных потоков, достаточных для увеличения интенсивности перемешивания, а также однородности распределения вещества по объёму.

Для организации температурной неоднородности необходимо обеспечить как подвод разнонаправленных тепловых потоков, так изоляцию между областями нагрева и охлаждения подложки с целью устранения теплоперетоков между ними по механизму теплопроводности. Задача осложняется ввиду малых геометрических размеров объема со средой. В качестве технического решения по организации таких неоднородных подложек можно использовать матрицы с термоэлектрическими элементами Пельтье-Зеебека, изолированными друг от друга. В этом случае в перспективе возможна организация термически неоднородных подложек для микрореакторов и их элементов: теплообменных устройств, абсорберов, химических и биореакторов.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Scale-up of micro- and milli-reactors: An overview of strategies, design principles and applications / Z. Dong [et al.] // Chemical Engineering Science X. – 2021. – V. 10. – P.100097.
2. Microchannel reactor heat-exchangers: A review of design strategies for the effective thermal coupling of gas phase reactions / N. Engelbrecht [et al.] // Chemical Engineering and Processing: Process Intensification. – 2020. – V. 157. – P. 108164.
3. Chen, W-H. An analysis of gas absorption by a liquid aerosol in a stationary environment / W.-H. Chen // Atmospheric Environment. – 2002. – V. 36(22). – P. 3671–3683.
4. Water transport and absorption in pharmaceutical tablets – a numerical study /P. Vaitukaitis [et al.] // Meccanica. – 2020. – V. 55. – P. 421–433.
5. Taweel, A. M. Effect of Mixing on Microorganism Growth in Loop Bioreactors / A. M. Taweel, Q. Shah, B. Aufderheide // International Journal of Chemical Engineering. – 2012. – 12 p.
6. Mixing performance in T-shape microchannel at high flow rate for Villermaux-Dushman reaction / L. Peng [et al.]// Microchemical Journal. – 2020. – V. 155. – P. 104662.
7. Ferrouillat, S. Micromixing enhancement by turbulence: Application to multifunctional heat exchangers / S. Ferrouillat, P. Tochon, H. Peerhossaini // Chemical Engineering and Processing: Process Intensification. – 2006. – V. 45(8). – P. 633–640.
8. Pressure drop and mixing in single phase microreactors: Simplified designs of micromixers / C. P. Holvey [et al.] // Chemical Engineering and Processing: Process Intensification. – 2011. – V. 50(10). – P. 1069–1075.
9. Лыков, А. В. Конвекция и тепловые волны / А. В. Лыков, Б. М. Берковский. – М.: Энергия, 1974. – 336 с.

Поступила в редакцию 18.03.2025 г., рекомендована к печати 04.04.2025 г.

MODELING THE DYNAMICS OF A CONCENTRATION FIELD IN A HEMISPHERE ON A THERMALLY INHOMOGENEOUS DIFFUNDATING SUBSTRATE

Khvostov A.A., Riazhskikh A.V., Khaustov I.A., Ivanov A.V.

The paper considers the synthesis of a mathematical model formalizing the non-stationary field of substance concentration in the volume of a drop in the form of a hemisphere located on a flat thermally inhomogeneous surface. Convective motion of the substance in the volume is caused by thermal convection of the liquid caused by the temperature contrast of the substrate. The conjugate equations of conservation of momentum, energy and mass for an incompressible Newtonian were solved numerically by the finite element method. The relationship between the temperature contrast of the substrate and the growth rate of the average volume concentration of the substance is shown. Variants of using thermally inhomogeneous heat exchange surfaces for intensification of heat and mass transfer processes are proposed.

Keywords: heat and mass transfer, thermal convection, mathematical modeling.

Хвостов Анатолий Анатольевич

доктор технических наук, профессор кафедры прикладной математики и механики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», профессор кафедры информационных и управляющих систем ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Российская Федерация, г. Воронеж.
E-mail: khvtol1974@yandex.ru

Khvostov Anatolii Anatolevich

Doctor of Technical Sciences, Professor at Department of Applied Mathematics and Mechanics of Voronezh State Technical University, Professor at Department of Information and Control Systems of Voronezh State University of Engineering Technologies, Russian Federation, Voronezh.

Ряжских Александр Викторович

кандидат физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной математики и механики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», Российская Федерация, г. Воронеж.
E-mail: ryazhskihav@bk.ru

Riazhskikh Aleksandr Viktorovich

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Full Professor, Head of Department of Applied Mathematics and Mechanics of Voronezh State Technical University, Russian Federation, Voronezh.

Хаустов Игорь Анатольевич

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информационных и управляющих систем ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Российская Федерация, г. Воронеж.
E-mail: haustov_ia@mail.ru

Khaustov Igor Anatolevich

Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Head of Department of Information and Control Systems of Voronezh State University of Engineering Technologies, Russian Federation, Voronezh.

Иванов Андрей Валентинович

кандидат технических наук, доцент кафедры автоматизированных систем управления процессами и производствами ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Российская Федерация, г. Воронеж.
E-mail: andrious@rambler.ru

Ivanov Andrei Valentinovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Automated Process and Production Control Systems of Voronezh State University of Engineering Technologies, Russian Federation, Voronezh.